

DISPOSITIVO JURÍDICO OFF-LABEL DE GÊNERO E SEXO: GUARDA COMPARTILHADA, ALIENAÇÃO PARENTAL E A TORTURA INSTITUCIONAL DE MULHERES NO SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.18520808

Estela M. Willeman

É Assistente Social Feminista e atua como assistente técnica e parecerista em processos judiciais das Varas de Família, Criança e Adolescente e Violência Doméstica de todo o país e em casos internacionais.

É psicanalista clínica lacaniana e pesquisadora do Laboratório de Psicopatologia fundamental em estudos de subjetividade e emergência humanitária (LAPSICON) e pesquisadora do Projeto Biblioteca Feminista da Praia Vermelha da Escola de Serviço Social da UFRJ. Atualmente faz Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ. É doutora em Ciências Humanas (PUC-Rio), Especialista em Medicina Social, Gênero e Sexualidade (UERJ), Especialista em Psicanálise (Universidade de Vassouras), Mestre em Serviço Social (PUC- Rio) e graduada em Serviço Social (UFRJ). Escritora, tem vários artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais, incluindo coautoria no livro “Alienação parental sob uma perspectiva crítica: discussões psicossociais e jurídicas” (Editora Appris, 2024) e autora do livro “Mulheres da periferia no ensino superior: ensaio sobre condições de acesso e permanência” (FAPERJ/ Editora Mórula, 2025). estela.willeman@gmail.com.

Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3496243990342796>.

RESUMO

Este artigo analisa o funcionamento do sistema de justiça brasileiro nos conflitos familiares judicializados, especialmente aqueles que envolvem disputas de guarda de crianças em contextos atravessados por violência doméstica contra mulheres. Parte-se da constatação de que, embora determinados instrumentos jurídicos — como a guarda compartilhada e a Lei de Alienação Parental — sejam formalmente apresentados como mecanismos de proteção da infância e de promoção da corresponsabilização parental, sua aplicação reiterada tem produzido efeitos

sistemáticos de violência institucional de gênero. O objetivo central do trabalho é compreender esses efeitos não como desvios pontuais ou falhas individuais, mas como expressão de um modo estrutural de funcionamento do direito. Para tanto, o artigo propõe o conceito de dispositivo jurídico *off-label* de gênero e sexo, mobilizando de forma analógica a noção de *off-label* para evidenciar a distância entre as finalidades declaradas da norma jurídica e seus efeitos concretos na prática forense. Sustenta-se que a articulação entre a imposição acrítica da guarda compartilhada e a acusação de alienação parental constitui um dispositivo que opera reiteradamente no controle, na coerção e na punição de mulheres que romperam relações marcadas por violência, ao mesmo tempo em que instrumentaliza crianças como meio de violência vicária. A análise ancora-se em pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico e do feminismo materialista, especialmente nas contribuições que compreendem a família como instituição central da reprodução das relações sociais capitalistas e das assimetrias de gênero. Argumenta-se que a neutralidade formal do direito oculta desigualdades estruturais profundamente enraizadas na divisão sexual do trabalho e na responsabilização feminina pelo cuidado, produzindo uma ficção de simetria entre genitores que legitima intervenções judiciais violentas sob a aparência de igualdade e proteção. O estudo articula análise normativa, reflexão teórica e material empírico oriundo da atuação profissional no sistema de justiça, por meio da apresentação de três casos paradigmáticos. Esses casos demonstram como o dispositivo jurídico *off-label* de gênero e sexo se manifesta de forma reiterada e previsível, produzindo efeitos cumulativos de desgaste psíquico, econômico e social sobre as mulheres, bem como insegurança e sofrimento prolongado para as crianças. Sustenta-se que tais efeitos podem ser caracterizados como formas de tortura institucional, na medida em que se baseiam na repetição, na duração e na normalização da violência praticada por meio de decisões e procedimentos judiciais. Conclui-se que o enfrentamento desse dispositivo exige romper com a aplicação descontextualizada das normas e reconhecer que o sistema de justiça, longe de atuar apenas como instância protetiva, pode operar como agente ativo da reprodução da dominação patriarcal. O conceito proposto contribui para a crítica das práticas institucionais no campo das disputas familiares e para o fortalecimento de abordagens comprometidas com os direitos humanos de mulheres e crianças.

Palavras-chave: Dispositivo jurídico *off-label* de gênero e sexo. Patriarcado. Alienação parental. Guarda compartilhada. Serviço Social.

ABSTRACT

This article analyzes the functioning of the Brazilian justice system in judicialized family conflicts, especially those involving child custody disputes in contexts marked by domestic violence against women. It starts from the observation that, although certain legal instruments—such as shared custody and the Parental Alienation Law—are formally presented as mechanisms for child protection and the promotion of parental co-responsibility, their repeated application has produced systematic effects of gender-based institutional violence. The central objective of the study is to understand these effects not as isolated deviations or individual failures, but as expressions of a structural mode of operation of the legal system. To this end, the article proposes the concept of the *off-label* gendered legal device, drawing analogically on the notion of *off-label* use to highlight the gap between the declared purposes of legal norms and their concrete effects in judicial practice. It argues that the articulation between the uncritical imposition of shared custody and accusations of parental alienation constitutes a device that recurrently operates through the control, coercion, and

punishment of women who have left relationships marked by violence, while simultaneously instrumentalizing children as means of vicarious violence. The analysis is grounded in the theoretical and methodological assumptions of historical materialism and materialist feminism, particularly contributions that understand the family as a central institution in the reproduction of capitalist social relations and gender asymmetries. It is argued that the formal neutrality of law conceals structural inequalities deeply rooted in the sexual division of labor and the feminization of care, producing a fiction of symmetry between parents that legitimizes violent judicial interventions under the guise of equality and protection. The study combines normative analysis, theoretical reflection, and empirical material derived from professional practice within the justice system, through the presentation of three paradigmatic cases. These cases demonstrate how the off-label gendered legal device manifests itself in a recurrent and predictable manner, producing cumulative effects of psychological, economic, and social harm to women, as well as prolonged insecurity and suffering for children. Such effects are characterized as forms of institutional torture, insofar as they are based on the repetition, duration, and normalization of violence enacted through judicial decisions and procedures. It is concluded that confronting this device requires breaking with the decontextualized application of legal norms and recognizing that the justice system, far from operating solely as a protective instance, may act as an active agent in the reproduction of patriarchal domination. The proposed concept contributes to the critical examination of institutional practices in the field of family disputes and to the strengthening of approaches committed to the human rights of women and children.

Keywords: Off-label gendered legal device. Patriarchy. Parental alienation. Shared custody. Social Work.

INTRODUÇÃO

A decisão por escrever este texto é oriunda de minha atuação profissional como assistente social na condição de assistente técnica judicial em processos de guarda, convivência e alimentos de varas de família de todo o país.

A relevância do trabalho se justifica pela contribuição concreta para o campo de atuação e produção teórica do Serviço Social em Processos de Disputa de Guarda e Convivência de Crianças e Adolescentes em Varas de Família a partir do estudo de fragmentos de casos reais de uma área em que, como regra, todos os processos correm guardados por sigilo de justiça. Alguns dos problemas relativos ao sigilo de justiça nestes casos refere-se ao fato de que este sigilo, em vez de proteger às vítimas, coloca nelas uma mordaca de silêncio pelo medo de serem re-vitimizadas com acusações judiciais. Este silêncio parece muito mais um mecanismo para despolitizar as denúncias do que uma proteção às partes envolvidas, além de limitar a reflexão dos profissionais envolvidos.

Partimos da concepção histórico-crítica quanto ao patriarcado, o racismo e o capitalismo como três dimensões consubstanciais que sustentam estruturalmente os modos de produção e reprodução capitalista; que alienam e objetificam os seres humanos – em especial aqui, mulheres e crianças / adolescentes.

O capitalismo tem como base a contradição entre capital e trabalho, a contradição inconciliável entre os interesses de duas classes fundamentais: elites parasitárias e classe trabalhadora. No capitalismo, as elites são compostas majoritariamente por homens, brancos, adultos, heterossexuais e a classe trabalhadora é composta por todo o resto: majoritariamente por pessoas racializadas (negros, indígenas e não brancos), mulheres e crianças. Segundo Engels (2010: 18), “A ordem social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está condicionada por esses dois modos de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, de um lado, e da família, de outro”.

Ainda sobre “A origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels nos ensina que “O desmoronamento do direito materno foi a *grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo*” porque o homem apoderou-se também da direção da casa e a mulher foi convertida em servidora, “em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de procriação” (ENGELS, 2010: 77). Engels aponta que

Essa degradada condição da mulher, [...] tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas de maneira alguma suprimida. O primeiro efeito do poder exclusivo dos homens, desde o momento em que se instaurou, observamo-lo na forma intermediária da família patriarcal [...]. (ENGELS, 2010: 77).

Para ele, os traços essenciais da família patriarcal são a incorporação dos escravos e do domínio paterno. Informa que, em sua origem, a palavra *família* não significaria uma mistura de “sentimentalismo e dissensões domésticas” e, a princípio, esse termo não se aplicava sequer ao par parental e aos seus filhos, mas somente aos escravos.

Famulus quer dizer escravo doméstico e *família* é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a *família* “*id est patrimonium*” (isto é, herança) era transmitida por testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles. (ENGELS, 2010: 78).

A esse respeito, Marx pondera que “a família moderna contém, em germe, não apenas a escravidão (*servitus*), como também a servidão [...]. Encerra, *em miniatura*, todos os antagonismos que se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado”. (MARX s/d *apud* ENGELS, 2010: 79).

Portanto, é a partir destas bases que afirmamos que no capitalismo heteropatriarcal e racista, historicamente, a partir das consequências da alienação e reificação oriundas do processo de acumulação capitalista, mulheres e crianças são tomadas como mercadorias pertencentes ao homem e, como tais, tornam-se objetos moldados para a satisfação de seu desejo, para realização de seu gozo.

Neste sentido, nada justifica a existência de mulheres e crianças se não estiverem neste papel, se não desempenharem esta função. Por este motivo, quando ambas não cumprem esta função, frequentemente são eliminadas subjetiva e/ou fisicamente pelos meios disponíveis socialmente.

Aqui, vamos nos deter brevemente no meio disponível socialmente através da superestrutura jurídica (que é permeado o tempo todo pela política) composta por: 1) o ordenamento jurídico nacional (com os aparatos normativos e artefatos jurídicos oficiais que regulam as vidas), 2) o sistema de justiça/judiciário (como particularidade institucional), 3) os operadores do direito (como agentes representantes dos interesses em disputa) e 4) os processos judiciais (como instrumento de disputa). A superestrutura jurídica e política, juntamente com a superestrutura ideológica (religião, cultura, arte, etc.), ajudam a manter e legitimar as relações sociais de produção e as relações de poder existentes na sociedade.

Nas últimas décadas, observa-se, em diferentes contextos nacionais, a intensificação da judicialização dos conflitos familiares, particularmente daqueles que envolvem dissolução conjugal, guarda de filhos e denúncias de violência doméstica. Parte significativa da literatura crítica feminista tem apontado que esse processo não se dá de forma neutra, mas se articula à reatualização de dispositivos de controle sobre as mulheres, frequentemente ancorados em discursos aparentemente técnicos, psicológicos ou jurídicos. Silvia Federici observa que o controle sobre a reprodução e sobre os corpos das mulheres constitui um eixo estruturante da organização social capitalista, operando por meio de instituições que naturalizam a dominação sob a forma de proteção e ordem social. De modo convergente, Jules Falquet destaca que a violência contra as mulheres não se limita a episódios pontuais, mas se organiza

como violência estrutural, produzida e sustentada por dispositivos institucionais que atravessam o Estado, o direito e a família.

É nesse cenário que este artigo propõe a formulação do conceito de **dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo**, entendido como o conjunto de práticas, interpretações e articulações normativas que, embora formalmente orientadas à proteção da criança e à corresponsabilização parental, produzem efeitos reiterados de controle, coerção e punição sobre mulheres, especialmente aquelas que romperam relações marcadas por violência. A noção de *off-label* é mobilizada para evidenciar a distância entre a finalidade declarada da norma e seus efeitos concretos na prática judicial, deslocando a análise do campo da “má aplicação da lei” para o exame do funcionamento estrutural do próprio sistema de justiça.

A partir dessa formulação, passa-se à análise dos principais artefatos jurídicos mobilizados no campo das disputas familiares no Brasil contemporâneo.

1. Artefatos jurídicos oficiais nacionais

A partir da república e da democracia, as leis nascem da correlação de forças entre os diferentes interesses de diferentes grupos em disputa a partir de representação direta ou indireta. Objetivamente temos um ordenamento jurídico burguês - que tem como função preservar os interesses da classe burguesa. Como estamos tentando construir uma democracia, diferentes grupos disputam o ordenamento jurídico, embora a elite tente monopolizá-lo a seu favor.

Neste disputa pelo domínio do ordenamento jurídico nacional temos, por um lado, as elites, que possuem seus porta-vozes poderosos (deputados, empresas, segmentos religiosos inteiros, além de *think tanks* robustos); por outro, temos as frações da classe trabalhadora que representam a si mesmas (com menos eficácia) e são representadas pelos movimentos sociais organizados.

Neste cenário, cabe apontar os principais artefatos normativos do ordenamento jurídico nacional sobre os quais cabe debate no contexto supra mencionado em dois eixos principais e opostos: 1) o eixo da proteção à dignidade da pessoa humana de mulheres e crianças/ adolescentes e 2) o eixo da reação masculinista às tentativas de proteção à dignidade da pessoa humana de mulheres e crianças/adolescentes.

1.1. o eixo da proteção à dignidade da pessoa humana da mulher, da criança e do adolescente

No eixo da proteção à dignidade da pessoa humana da mulher e da criança/adolescente, temos a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006), que são referenciais normativos inovadores quando de sua criação, sobretudo, de defesa da dignidade da pessoa humana da criança.

Temos a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), (com possibilidade de medida protetiva e tipificação das violências e, atualmente, projeto de lei que prevê inclusão da violência vicária através dos filhos como uma tipificação das violências abrangidas pela Lei Maria da Penha, (BRASIL, 2024); a lei do feminicídio – que o alça ao nível de crime hediondo (BRASIL, 2015); e a lei que permite a instalação da tornozeleira eletrônica para monitoramento de homens em caso de violência doméstica contra a mulher (BRASIL, 2025), que são referenciais normativos nacionais que constroem medidas de proteção à dignidade das mulheres.

Além disto, há a Lei nº 14.713/2023 (BRASIL, 2023), que impede a guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica ou familiar, porém, esta lei raramente é aplicada: a violência contra a mulher costuma ser minimizada e comumente tomada como “desentendimento entre o casal”. Embora já tenhamos consignado algum avanço com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021), criado e proposto pelo Conselho Nacional de Justiça para regulação da atividade jurisdicional, trata-se de um protocolo que ainda precisa ser lembrado, solicitado em processo para que a dignidade da mulher seja minimamente respeitada. As minimizações, pelo judiciário, das violências cometidas contra mulheres, fazem parte da estrutura misógina que as trata como seres de segunda categoria, desumanizados, desprovidos de direitos: coisas cuja sensibilidade não importa ou é ridicularizada.

1.1.1 A reação masculinista, a família e as assimetrias estruturais de gênero

A compreensão da Lei de Alienação Parental como eixo da reação masculinista exige situá-la no interior das assimetrias estruturais de gênero que atravessam a

organização da família na sociedade capitalista. A família, longe de constituir um espaço privado neutro ou naturalmente orientado ao cuidado, conforma-se historicamente como instituição central para a reprodução das relações sociais de dominação, em especial aquelas baseadas na divisão sexual do trabalho e na subordinação das mulheres. Como já apontava Engels, a família monogâmica moderna se estrutura a partir da consolidação da propriedade privada e da sujeição feminina, operando como unidade econômica e ideológica fundamental do capitalismo.

No contexto brasileiro contemporâneo, essas assimetrias se expressam de maneira particularmente aguda no interior dos conflitos familiares judicializados. As mulheres seguem sendo as principais responsáveis pelo trabalho reprodutivo e pelo cuidado cotidiano dos filhos, mesmo após a dissolução conjugal, ao passo que os homens, em grande parte dos casos, mantêm vínculos parentais intermitentes ou instrumentais. Essa desigualdade material concreta, amplamente demonstrada por dados oficiais e pela prática profissional no sistema de justiça, é sistematicamente invisibilizada quando os conflitos são traduzidos em termos formais de “igualdade parental” ou “corresponsabilização abstrata”.

É nesse cenário que a reação masculinista se articula politicamente, apropriando-se do discurso da proteção à infância e da igualdade formal entre genitores para reverter avanços normativos no enfrentamento à violência de gênero. A Lei de Alienação Parental emerge, assim, como artefato jurídico privilegiado dessa reação, ao deslocar o foco da violência masculina para a conduta materna, convertendo mulheres que denunciam agressões em suspeitas de manipulação, vingança ou desequilíbrio psíquico. A acusação de alienação parental passa a operar como mecanismo de neutralização das denúncias de violência doméstica e como instrumento de recomposição da autoridade masculina no interior da família.

Essa dinâmica não se explica por desvios pontuais ou má aplicação da lei, mas por sua funcionalidade no interior de um arranjo social marcado por profundas assimetrias de gênero. Ao ignorar as condições materiais concretas em que se exercem a maternidade e a paternidade, o sistema de justiça reforça a ficção de simetria entre os genitores e legítimas intervenções que aprofundam a desigualdade existente. O discurso jurídico, ao apresentar-se como técnico e neutro, cumpre, nesse contexto, papel ideológico central, ocultando as relações de poder que estruturam os

conflitos familiares e produzindo novas formas de violência institucional contra as mulheres.

Assim, a reação masculinista não se manifesta apenas no plano discursivo ou legislativo, mas se materializa em práticas judiciais reiteradas que reconfiguram a família como campo de disputa e controle, reafirmando hierarquias de gênero sob a aparência de proteção legal. Essa articulação entre direito, família e assimetrias estruturais constitui o terreno sobre o qual se edifica o funcionamento de determinados dispositivos jurídicos que produzem efeitos sistemáticos de coerção e punição sobre mulheres, como será desenvolvido a seguir.

1.2. o eixo da reação masculinista às tentativas de proteção à dignidade da pessoa humana de mulheres e crianças

A Lei de Alienação Parental (BRASIL, 2010) é notoriamente uma reação notória à Lei Maria da Penha – que passou a ameaçar refrear o gozo absoluto do homem sobre mulheres e crianças. Através de uma pseudociência pedófila, a criança é tomada como um instrumento para obtenção de gozo do homem (seja o gozo do próprio corpo da criança, seja o gozo do corpo da mulher através da criança). A reação masculinista é violenta e pode ocorrer através de violência física, econômica, psicológica, vicária (através da criança, maltratando e até matando-as) e processual.

A partir da perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico, é fundamental considerar a origem histórica e política do artefato jurídico-legal. Considerando todos os artefatos jurídicos mencionados e compreendendo que as leis nascem das lutas políticas dos diferentes segmentos sociais e não das mentes brilhantes dos legisladores ou dos juristas, é notória a compreensão quanto ao movimento de constante correlação de forças entre os dois grupos de interesse. Esta correlação de forças, por vezes, ocorre através da atuação de intelectuais orgânicos vinculados aos interesses dessas classes, disputando poder, inclusive a partir do ordenamento jurídico-legal.

Para que se produza justiça no sistema jurídico, as leis não podem ser tomadas como artefatos estáticos e sim como instrumentos aplicados às realidades conjugando elementos da estrutura social com as particularidades de cada caso. Nesse sentido, a guarda compartilhada precisa ser avaliada a partir das necessidades e possibilidades existentes e não a qualquer custo.

Compreendemos aqui, a despeito de isto não ser um consenso doutrinário do direito, que as legislações são resultado das inquietações e interesses dos grupos sociais que disputam poder e instam o Estado a responder através de dispositivos e mecanismos do ordenamento jurídico com legislações, políticas ou ações mais pontuais.

O Estado pode se manifestar na forma do direito negativo (quando se retrai na função de regular algum processo social), ou na forma do direito positivo (quando o Estado amplia suas funções para garantir algum direito). Estes processos legislativos, por vezes, acionam outros processos numa disputa acirrada de interesses dos diferentes grupos sociais. Exemplo de importante para nosso debate é a constatação de que a Lei de Alienação Parental nos parece uma reação direta às consequências sociais da Lei Maria da Penha.

Embora a Lei Maria da Penha não tenha eliminado definitivamente os casos de violência doméstica contra a mulher (e seus filhos), é inegável que seus dispositivos incrementaram as formas de proteção à mulher e de prevenção à violência doméstica, com não apenas o aumento da severidade das penas, mas com a criação de dispositivos de proteção à mulher (como as casas de passagem) e os grupos de reflexão para homens autores de violência doméstica. Isso se constata a partir dos processos de aumento das denúncias, uma vez que a mulher se sente mais protegida pelo Estado para seguir no movimento de tentativa de interrupção do ciclo de violência.

Na correlação de forças entre os interesses das mulheres de deixarem de ser vítimas de violência doméstica e os interesses patriarcais em mantê-las como seu objeto de abuso, opressão e exploração, surge a Lei de Alienação Parental como dispositivo de vingança machista, utilizando-se de uma pseudociência criada por um sujeito francamente pedófilo cujas ideias são notoriamente de controle e dominação dos corpos e subjetividades de mulheres e crianças como seus objetos de gozo.

Cabe ponderar que a Lei Maria da Penha é resultado de ampla discussão e pressão de movimentos feministas organizados em torno da luta por direitos a uma vida com dignidade para mulheres e seus filhos e que a Lei de Alienação Parental é proveniente de um projeto de lei criado por iniciativa do então deputado Regis de Oliveira que, até o ano de 2010, não possuía nenhuma relação com movimentos sociais ligados à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, sendo mais

conhecido por suas proposições na área de direito tributário, defensor do agronegócio e, curiosamente, de um livro intitulado “O Direito na Bíblia”, de 2005¹.

Se a justificativa para a criação da lei é a proteção à criança e ao adolescente, esta não encontra sentido na realidade – ao menos não para quem conhece a Constituição Federal, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde são fartos os dispositivos para tal fim.

Além da LAP, há a Lei da Guarda Compartilhada (BRASIL, 2008), que estabelece a prioridade de escolha do judiciário pela guarda compartilhada quando não há acordo entre os pais. A combinação entre as duas leis é extremamente temerária, se amalharmos a quantidade de complexidades e delicadezas que permeiam um processo judicial envolvendo crianças e adolescentes.

A forma como a guarda compartilhada tem sido aplicada tem tomado mulheres e crianças como objetos de posse dos homens para sua satisfação pessoal, desconsiderando direitos das demais pessoas, como crianças e mulheres. A LAP tem sido usada como ameaça às mulheres que ousam se insurgir contra os papéis de objeto de gozo em que elas e as crianças têm sido colocadas pelos homens – com a cumplicidade do judiciário e omissão da sociedade como um todo.

2. Pressupostos teórico-metodológicos

Como já dito anteriormente, a decisão por escrever este texto é oriunda de minha atuação profissional como assistente social na condição de assistente técnica judicial em processos de guarda, convivência e alimentos de varas de família de todo o país.

Em especial, me chamou atenção um processo em que o genitor não tinha interesse fático em participar da vida da criança (visto que não se colocava disponível e nem se mobilizava para atuar objetivamente em seus cuidados), mas solicitava veementemente a guarda compartilhada, alegando ser um direito “da criança”.

Como esse homem praticava violência psicológica contra essa mulher, ela solicitou (e conseguiu) medida protetiva de afastamento contra o genitor. O que mais impressionou foi que, mesmo não havendo necessidade objetiva de contato entre o ex-casal para a convivência com a criança, o genitor solicitou, ao longo do processo,

¹ Biografia disponível no site da Câmara: <https://www.camara.leg.br/deputados/73556/biografia>. Acesso em 10 set. 2024.

por oito vezes, a quebra da medida protetiva da genitora - e o Ministério Público negou todas as vezes com progressivo aumento de argumentação. Essa insistência do genitor em ter acesso à genitora a qualquer custo num processo que se referia formalmente ao tema da guarda e convivência **da/com a criança** me fez pensar na base em que se assentam as relações entre homem e mulher e como isso ocorre dentro de um processo judicial.

Diante de tal panorama visualizado em meu trabalho cotidiano, resolvi selecionar alguns fragmentos de casos para estudo, salvaguardando o sigilo e a ética na pesquisa com seres humanos. Para fazer a discussão desses casos, tomamos como base teórico-metodológica a perspectiva marxiana, considerando a relação dialética entre questões estruturais e as particularidades através do método do materialismo histórico (MARX, 2009; 2011; 2017), de estudo aprofundado com triangulação (CARRARA, 2010) das técnicas e procedimentos de entrevistas sociais qualitativas semiestruturadas (MINAYO; DESLANDES, 2009) com genitoras, análise documental (CELLARD, 2012), análise de conteúdo (BARDIN, 2011), análise do discurso (MAINGUENEAU, 1997; DUNKER; PAULON; MILÁN-RAMOS, 2016) a partir do depoimento das genitoras e da exegese minuciosa dos autos dos processos em todas as movimentações a que tivemos acesso. Quanto à perspectiva histórico-materialista aludida, cabe mencionar, conforme Willeman (2022: 95), que

A violência estatal privada figura como a parteira da história: é a partir desse processo que se constituem os Estados nacionais como instituições guardiãs do direito privado das classes dominantes, residindo na acumulação primitiva o alicerce da tendência histórica da acumulação capitalista e do Estado nacional. É esse Estado que legisla e sustenta relações violentas não só pura e simplesmente de exploração do trabalho, mas relações machistas e racistas. Está contido nessas dimensões o fundamento da desumanização de mulheres, de negros e negras, de pessoas não heterossexuais, dentre outras categorias e marcadores sociais, e de sua maior disponibilidade para a exploração.

Segundo a autora, é a partir daí que “compreendemos a absoluta relevância da apreensão da história, das relações sociais e das implicações das ações humanas na vida concreta” (WILLEMAN, 2024: 15). A autora entende que

Historicizar o ordenamento jurídico nacional e compreendê-lo como ação humana racional e necessariamente ligada a interesses de classe é fundamental para uma análise crítica da realidade social e consequente intervenção social profícua. Compreender a função do Serviço Social neste cenário complexo é urgente.

Sustentamos teoricamente aqui que, em casos de dissolução de um par parental motivada por violência doméstica do homem contra a mulher, havendo filhos, a solicitação de guarda compartilhada combinada com a denúncia de Alienação Parental torna-se um dispositivo de manutenção da violência contra a mulher. Isso significa que tal dispositivo se constitui como um instrumento para que o gozo masculinista com a tortura da mulher não seja cessado.

As consequências do acionamento deste dispositivo costumam ser: processos mais beligerantes – não raro, com petições coalhadas de insultos à mulher; maior necessidade de produção de provas (que, nessa particularidade, são muito difíceis de serem obtidas porque, em geral, a mulher apenas pensa em obter provas após o rompimento com este homem e o afastamento do lar); maior tensão para a mulher, sendo mantida em permanente posição de ameaça, medo, hipervigilância pela estrutura patriarcal (não raro, sofrendo violência psicológica, econômica e processual).

Aqui, compreendemos o conceito de dispositivos como instrumentos úteis para regular relações de poder, respondendo a urgências políticas de formas específicas. Trata-se de uma manipulação de relação de forças, seja para orientá-las em uma direção, seja para obstaculizá-las, bloqueá-las ou estabilizá-las.

Agamben (2009), propõe chamar de dispositivo "qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes" (AGAMBEN, 2009: 40) e é com esta concepção que aqui trabalhamos.

A partir dessas bases teórico-metodológicas e da análise histórica do ordenamento jurídico e da família no capitalismo, torna-se possível compreender que determinados instrumentos legais passam a operar para além de suas finalidades declaradas. É nesse sentido que se faz necessário nomear e analisar o funcionamento de um dispositivo específico, produzido na interseção entre direito, patriarcado e capitalismo, que estrutura os casos empíricos aqui apresentados.

3. O dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo: família, assimetrias estruturais e tortura institucional

Compreendemos, neste trabalho, o **dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo** como a utilização sistemática de instrumentos legais formalmente orientados

à proteção da criança — notadamente a guarda compartilhada e a Lei de Alienação Parental — para finalidades não declaradas, voltadas à manutenção da dominação patriarcal, à produção de violência institucional e à tortura prolongada de mulheres no interior do sistema de justiça. O termo *off-label* é aqui mobilizado por analogia ao campo médico, no qual designa o uso de um medicamento para fins diversos daqueles oficialmente indicados em sua bula. No campo jurídico, refere-se aos efeitos produzidos para além — e em contradição — da finalidade normativa explicitada.

A noção de dispositivo adotada dialoga com Agamben (2009), para quem dispositivos são arranjos heterogêneos — jurídicos, institucionais, discursivos e técnicos — capazes de capturar, orientar e modelar condutas e subjetividades. No caso analisado, a combinação entre a preferência jurisdicional pela guarda compartilhada e a hipótese de alienação parental constitui um dispositivo que captura mulheres e crianças em uma engrenagem de controle, coerção e sofrimento, respondendo a uma urgência política específica: a reação patriarcal às tentativas de contenção da violência masculina, particularmente após os avanços representados pela Lei Maria da Penha.

A eficácia desse dispositivo só pode ser compreendida à luz das **assimetrias estruturais de gênero inscritas na família burguesa**, tal como analisada pelo materialismo histórico. Engels (2010) demonstra que o desenvolvimento do trabalho e da família constitui a base material da ordem social, sendo a família patriarcal uma instituição central para a reprodução das relações de dominação. O desmoronamento do direito materno representou, segundo o autor, “a grande derrota histórica do sexo feminino”, convertendo as mulheres em servas, instrumentos de reprodução e objetos de apropriação masculina. Marx, por sua vez, afirma que a família moderna contém, em miniatura, todos os antagonismos que posteriormente se desenvolvem na sociedade e no Estado (MARX s/d apud ENGELS, 2010).

No capitalismo contemporâneo, tais determinações não apenas persistem, como são recobertas por ideologias de neutralidade jurídica e igualdade formal. As desigualdades concretas entre homens e mulheres — expressas na sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidados, na desigualdade salarial, na maior exposição à insegurança alimentar e à violência letal — revelam que a família segue sendo um pilar da reprodução social capitalista, assentada na expropriação sistemática do trabalho feminino (FEDERICI, 2017; BHATTACHARYA, 2017). Como demonstra a Teoria da Reprodução Social, o trabalho não remunerado das mulheres no interior da

família é condição indispensável para a reprodução da força de trabalho e para a compressão estrutural dos salários.

É nesse contexto que o sistema de justiça atua como mediador e gestor das contradições sociais, transformando conflitos estruturais em disputas privadas e despolitizadas. A guarda compartilhada, quando aplicada de forma acrítica e descontextualizada das relações concretas de poder e violência, deixa de operar como instrumento de corresponsabilização parental e passa a funcionar como mecanismo de subordinação feminina. A acusação de alienação parental, por sua vez, adquire força disciplinadora e intimidatória, deslocando o foco da violência masculina para a conduta materna e convertendo a mulher em ré permanente no processo judicial.

Sustentamos que, em contextos de dissolução do vínculo conjugal motivada por violência doméstica, a articulação entre guarda compartilhada e alienação parental produz uma modalidade específica de **violência institucional extrema**, que pode ser compreendida como tortura. Conforme Chauí (2017), a tortura é uma violência essencialmente humana que visa degradar, angustiar e aniquilar subjetivamente o outro. No dispositivo aqui analisado, a tortura não se manifesta de forma espetacular, mas como um processo prolongado de exaustão psíquica, econômica e social, mantido e legitimado pela engrenagem jurídico-processual.

Assim, o dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo opera como tecnologia contemporânea de dominação patriarcal, mobilizando a criança como instrumento de violência vicária e mantendo mulheres sob permanente vigilância, ameaça e coerção. Ao fazê-lo, o sistema de justiça não apenas falha em proteger mulheres e crianças, mas atua ativamente na reprodução das assimetrias de gênero que sustentam o capitalismo patriarcal e racista, convertendo a lei em instrumento de tortura institucional sob o manto da neutralidade jurídica.

A noção de **dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo** é proposta neste trabalho para dar inteligibilidade a um conjunto de práticas judiciais reiteradas que produzem efeitos sistemáticos de coerção, controle e punição sobre mulheres no âmbito dos conflitos familiares judicializados. O termo *off-label*, originalmente utilizado no campo farmacológico para designar usos não previstos oficialmente para determinado medicamento, é aqui mobilizado de forma analógica para evidenciar a distância entre a finalidade declarada das normas jurídicas e os efeitos concretos que

elas produzem na prática forense. Trata-se, portanto, de um conceito analítico que desloca a atenção da letra da lei para o seu funcionamento social.

Diferentemente de interpretações que atribuem tais efeitos a erros pontuais, má aplicação da norma ou falhas individuais de magistrados e técnicos, o dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo opera de maneira estrutural e reiterada. Sua eficácia não depende de exceções, mas da repetição, da previsibilidade e da naturalização de determinadas práticas institucionais. A guarda compartilhada imposta em contextos de violência doméstica e a acusação de alienação parental mobilizada contra mulheres que denunciam agressões constituem exemplos centrais desse funcionamento, ao produzirem efeitos que extrapolam — e frequentemente contradizem — os objetivos oficialmente proclamados de proteção à criança e responsabilização parental.

Esse dispositivo se ancora nas assimetrias estruturais de gênero que organizam a família na sociedade capitalista, marcadas pela divisão sexual do trabalho e pela responsabilização feminina quase exclusiva pelo cuidado cotidiano. Ao desconsiderar essas condições materiais concretas, o sistema de justiça constrói uma ficção de simetria entre os genitores, convertendo desigualdades históricas em conflitos aparentes entre indivíduos formalmente iguais. Nessa operação, o direito atua como instância de neutralização política, traduzindo relações de dominação em disputas privadas e descontextualizadas.

O caráter disciplinador do dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo manifesta-se de forma particularmente intensa sobre as mulheres que rompem relações marcadas por violência. Ao acionar o sistema de justiça em busca de proteção, essas mulheres passam a ser submetidas a mecanismos institucionais de vigilância, avaliação moral e suspeição permanente. A acusação de alienação parental, nesse contexto, funciona como tecnologia de silenciamento, invertendo a posição de vítima e agressor e reinscrevendo a mulher no lugar de responsável pelo conflito e pelo sofrimento infantil.

A criança, por sua vez, é capturada como elemento central de legitimação do dispositivo. O discurso do melhor interesse da criança é mobilizado de forma abstrata e instrumental, servindo para justificar a imposição de convivências forçadas, a desqualificação do relato materno e a manutenção do vínculo com genitores violentos. O resultado é a produção de novas formas de violência institucional, que incidem

simultaneamente sobre mulheres e crianças, em flagrante contradição com a doutrina da proteção integral.

Para o Serviço Social, a identificação do dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo impõe desafios éticos e políticos centrais. A atuação profissional no sistema de justiça, especialmente na produção de estudos sociais e pareceres técnicos, corre o risco de ser capturada por esse dispositivo quando descolada da análise das determinações estruturais que atravessam os conflitos familiares. A neutralidade técnica, frequentemente exigida das/os assistentes sociais, pode operar como mecanismo de legitimação da violência institucional quando ignora as assimetrias de gênero e as relações de poder em jogo.

Reconhecer o funcionamento desse dispositivo não implica negar a importância do direito ou das políticas de proteção à infância, mas afirmar a necessidade de historicizar e politizar sua aplicação. O conceito de dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo permite, assim, compreender como determinados instrumentos legais, ao serem acionados em contextos específicos, convertem-se em tecnologias de controle e punição das mulheres, preparando o terreno para práticas de violência institucional extrema que serão analisadas nos casos empíricos a seguir.

4. Do concreto ao concreto pensado

Os casos a seguir devem ser lidos à luz do dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo anteriormente delineado, no qual a guarda compartilhada e a acusação de alienação parental operam como tecnologias de tortura institucional e manutenção da dominação patriarcal.

Marx afirma, em *O capital*, que “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso”. Isso evidencia o papel fundamental do pesquisador na produção científica como concreto pensado. Para ele, “Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo [...]” (MARX, 1968).

Neste sentido, trago pequenos fragmentos de alguns casos para resguardar o anonimato das pessoas envolvidas, principalmente porque todos os processos correm ou correram sob sigilo de justiça. Os casos aqui utilizados foram relativamente modificados para impedir a identificação das partes, uma vez que o que interessa aqui

é identificar como a totalidade estrutural se confirma nas particularidades, mesmo que de forma contraditória.

O que os casos possuem em comum: são pares parentais que possuem filhos e que a união do casal se dissolve em razão de violência cometida pelo homem contra a mulher. Nestes casos, os homens acionam um dispositivo que se constitui da combinação entre o pedido de guarda compartilhada e a acusação de alienação parental contra a mulher, visando manter intocado o cometimento das violências contra as mulheres, como uma modalidade de tortura.

Consideramos, como a filósofa Marilena Chauí, que a tortura é uma forma extrema de violência com objetivo de “atormentar, angustiar, retorcer, degradar o outro. É uma violência essencialmente humana contra a humanidade” (CHAUÍ, 2021: 216). Aqui, identificamos esta forma de violência de gênero como uma modalidade de tortura por conta de suas características.

Cada caso sob estudo, porém, possui um elemento de especificidade que será colocado em evidência.

4.1. CASO 1: corpo da mulher como objeto de gozo

Trata-se de um caso de violência psicológica do homem contra a mulher que resulta de afastamento desta mulher do lar com seu filho por conta própria. Após o afastamento do lar, o homem segue com a violência psicológica através de mensagens, e-mails e ligações para a mulher de forma compulsiva – no que esta pleiteia (e é atendida judicialmente) medida protetiva de afastamento. A genitora estabelece mediação de comunicação com o genitor através de seus genitores (avós maternos da criança). Fica estabelecido que, quando é seu final de semana de convivência com a criança, este homem deve buscá-la com os avós na 6ª feira e a devolvê-la na escola na 2ª feira seguinte e, às 4as feiras, deve proceder da mesma forma. Em nenhum dos momentos a mulher está presente, sempre está em outro local trabalhando. Esse genitor, a partir da conquista da medida protetiva pela mulher, passa a exigir participar de todas as consultas médicas da criança causando um mal-estar tão grande que um dos médicos que atendiam a criança desistiu de atendê-la, emitindo, inclusive, uma declaração formal com tal informação anexa. A partir daí, este homem ingressa com pedido judicial de obtenção de guarda compartilhada da criança e solicitação obsessiva de quebra de medida protetiva da mulher. É notório que, até a

mulher cessar o acesso deste homem a sua vida, ele não esboçava qualquer desejo de conviver e participar da vida da criança. É apenas no momento em que ela deixa de permitir que ele a importune que ele – inconformado com a interrupção de seu padrão de relações sociais, seu modo de funcionamento sádico – vai ao sistema de justiça solicitar seus “direitos de pai”.

Este caso evidencia o funcionamento do dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo em sua dimensão mais elementar: a imposição da guarda compartilhada como mecanismo de manutenção do controle sobre a mulher após o rompimento da relação violenta. Ainda que o histórico de violência esteja documentado, a ficção de simetria entre os genitores prevalece, produzindo a reatualização do vínculo com o agressor sob a forma de obrigação jurídica. A guarda, nesse contexto, deixa de operar como instrumento de organização do cuidado e passa a funcionar como tecnologia de coerção institucional, impondo à mulher a convivência forçada e permanente com aquele de quem buscou se proteger.

4.2. CASO 2: mulheres como escravas

O homem terceiriza a responsabilidade do cuidado com a criança (cuja guarda compartilhada está solicitando) para a mãe da criança, para a empregada da mãe da criança, para a mãe dele, para a irmã dele e para outras eventuais mulheres com menos frequência. Solicita que a mãe dele busque e devolva a criança na casa da genitora nos momentos de convivência, solicita em processo o pernoite da criança nos períodos de convivência. Nota-se, contudo, que tal solicitação não vai na direção do desejo de conviver mais com a criança, mas para não ter o trabalho de levá-la e buscá-la tantas vezes. O genitor é usuário de substâncias psicoativas que o impossibilitam de cuidar sequer de si mesmo, o que se dirá de cuidar de uma criança pequena, e isto causa temeridade à genitora da criança, que procura impedir o pernoite e a convivência por tempos prolongados por medo de a criança sofrer negligências do genitor. A genitora, por sua vez, solicita frequentemente a participação do genitor em decisões e responsabilidades cotidianas quanto à criança, o que nunca é negado prontamente, mas se prolonga ao máximo até que a genitora desista da demanda. Nota-se acentuado grau de satisfação do genitor neste modo de funcionamento semelhante a uma tortura que traz ao torturador a uma satisfação

sádica em manter a genitora em situação de permanente insatisfação – mesmo que seja de necessidades da criança e não diretamente dela.

Percebe-se a partir de todo o material acostado no processo que este genitor apenas se manifesta no processo através de suas patronas. Neste caso, é notório que este homem não tem interesse fático em conviver com a criança ou cuidar dela, mas utiliza o direito à guarda compartilhada combinado com acusações de alienação parental como um dispositivo para manter mulheres a sua volta servindo-o, como escravas e sendo objeto de tortura sádica.

No segundo caso, o dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo manifesta-se por meio da acusação de alienação parental como estratégia de inversão da violência. A denúncia materna, em vez de acionar mecanismos de proteção, é reinterpretada como indício de desequilíbrio ou manipulação, deslocando o foco do comportamento violento masculino para a conduta da mulher. Essa operação institucional produz a neutralização da violência doméstica e a recomposição da autoridade paterna, ao mesmo tempo em que submete a mulher a um circuito contínuo de avaliação, suspeição e punição judicial, característico da violência institucional reiterada.

4.3. CASO 3: o incômodo de a mulher ter uma carreira

Após o desfazimento da união do casal parental sem qualquer indício de conflitos identificado pela genitora, o genitor sai de casa, deixando ex-esposa e filho residindo no apartamento da família e deixa também de colaborar com os cuidados da criança. A convivência do genitor com a criança resume-se ao período compreendido entre as 6as feiras à tarde e as 2as feiras pela manhã a cada 15 dias – ou seja: pouco mais de 48 horas duas vezes por mês. Fora do período combinado de convivência, o genitor não procura informações ou interação com a criança e não colabora com a genitora nos cuidados cotidianos.

Pouco tempo depois, o genitor exige que mulher e criança saiam do imóvel - no que ela se muda para um bairro mais próximo de seu próprio local de trabalho, visando mais facilidade para cuidar do filho na, então, condição de mãe solo.

Após pouco tempo, a genitora recebe uma proposta de promoção profissional condicionada a mudança para uma filial da empresa em outro estado da federação. Nisto, o genitor entra com processo de solicitação de guarda compartilhada e alega que a mesma pratica alienação parental. Solicita no processo que genitora e criança

morem perto dele, mesmo que o emprego da genitora seja em outro município. O genitor alega no processo através de seus patronos que oferece tal solicitação com intenção de cuidar da criança, porém, a proposta concreta de convivência deste genitor com esta criança é objetivamente de dois dias e algumas horas em finais de semana alternados.

Algo que chama atenção na análise de todo o processo é que o genitor frequentemente acusa a genitora de negligência para com a criança – alegações que não encontram qualquer lastro de semelhança com a realidade concreta. Em entrevista social com a genitora, porém, ela revela que, após o nascimento da criança, durante a licença maternidade, ela frequentemente sentia falta de seu trabalho e que isso produzia nela uma sensação de culpa por entender que a saudade do trabalho era incompatível com a romantização que achava que deveria sentir em sua performance materna durante o puerpério.

Ao analisar os autos e a fala da genitora, nota-se que o genitor utilizou-se deste elemento de fragilidade de gênero desta mulher (a divisão subjetiva operada pela contradição entre uma mulher amar seu filho e também amar seu trabalho e investir em sua carreira) para atacá-la e induzi-la a abandonar sua carreira.

Ao que se pode compreender, o genitor não possuía grandes ambições profissionais e nem mesmo buscava ascensão neste sentido – o que nunca incomodou a então esposa. Porém, ele se incomodava silenciosamente com a trajetória de sucesso da mulher. Sua insatisfação manifestou-se ao passar gradativamente a evitar a esposa sexualmente e, ao que se sabe, depois, a passar a ter relações com outra(s) mulher(es) ainda durante o casamento. É possível entender que o genitor tentou sutilmente por algumas vezes impelir a genitora a abandonar sua carreira para cuidar do filho, porém, não logrou êxito, pois ela sempre construiu estratégias para dar conta tanto de suas responsabilidades profissionais quanto dos cuidados com a criança – o que resta demonstrado nas documentações acostadas em processo. Esta empreitada silenciosa do genitor se nota quando este deixou subitamente de colaborar com os cuidados da criança após a separação – deixando a mulher sozinha com esta responsabilidade; quando solicitou que a genitora se mudasse repentinamente e desocupasse a residência que era de ambos com uma criança muito pequena para que ele sozinho residisse no imóvel; e quando finalmente ele moveu processo judicial contra a genitora solicitando guarda compartilhada e acusando a genitora de alienação parental.

Uma informação é fundamental a ser considerada neste caso: o genitor não mudou a proposta de quantidade de convivência com a criança. Sendo vizinhos de parede ou residindo em estados diferentes do país, este genitor apenas se dispõe a conviver com a criança por pouco mais de 48 horas duas vezes por mês. É notável que a renda combinada de genitor e genitora permite que qualquer um dos dois arque com os custos de passagens aéreas duas vezes por mês para que a convivência entre genitor e criança se realize sem prejuízo.

Neste sentido, resta evidenciado e apenas se pode concluir que os pedidos e acusações processuais do genitor em relação à genitora configuram-se muito mais no sentido de tentativas veladas de prejudicar sua carreira profissional do que efetivamente de garantir a convivência com a criança.

O terceiro caso explicita o caráter cumulativo e prolongado do dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo, no qual a combinação entre guarda compartilhada imposta, acusações reiteradas de alienação parental e prolongamento excessivo do litígio judicial produz efeitos que podem ser caracterizados como tortura institucional. A mulher é mantida por anos em estado de insegurança, desgaste psíquico e vulnerabilização econômica, enquanto a criança é capturada como objeto de legitimação das decisões judiciais. A repetição dessas práticas, longe de constituir exceção, revela o funcionamento estrutural do dispositivo, cuja eficácia reside justamente na sua duração, previsibilidade e normalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida neste trabalho permite afirmar que a modalidade de guarda — seja compartilhada, unilateral, alternada ou nidal — não determina, por si só, a qualidade da convivência entre genitores e crianças, tampouco garante o exercício do cuidado parental. A guarda configura uma condição jurídico-formal, enquanto a convivência e o cuidado se produzem nas relações sociais concretas. No entanto, no contexto do sistema de justiça brasileiro, a guarda compartilhada tem sido frequentemente tratada como solução abstrata e universal, descolada das assimetrias de gênero, das relações de poder e das situações de violência que atravessam a dissolução dos vínculos conjugais.

A partir do material empírico analisado, observa-se que a solicitação de guarda compartilhada por homens, em processos judiciais marcados por histórico de violência

doméstica contra a mulher, raramente se relaciona com um desejo concreto de compartilhar responsabilidades parentais. Ao contrário, verifica-se que tais pedidos operam predominantemente pela produção de efeitos jurídicos off-label, isto é, efeitos não declarados pela norma, mas reiteradamente produzidos na prática forense. Esses efeitos incidem, sobretudo, sobre a mulher, mantendo-a em posição de subordinação, vigilância e coerção, ao mesmo tempo em que instrumentalizam a criança como meio de violência vicária.

Sustentamos, portanto, que a articulação entre a preferência judicial pela guarda compartilhada e a acusação de alienação parental constitui um **dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo**, cuja função central é a manutenção da dominação patriarcal no interior do sistema de justiça. Esse dispositivo não atua de forma isolada, mas se ancora nas assimetrias estruturais de gênero inscritas na família burguesa e na divisão sexual do trabalho, historicamente produzidas e continuamente atualizadas pelo capitalismo. A neutralidade formal do direito opera como véu ideológico que oculta tais assimetrias, convertendo conflitos estruturais em disputas privadas e despolitizadas.

Nos casos analisados, a ativação desse dispositivo produz um processo prolongado de violência institucional extrema, que pode ser caracterizado como tortura. Trata-se de uma tortura que não se expressa necessariamente por meios físicos diretos, mas por mecanismos jurídicos reiterados de desgaste psíquico, econômico e social, mantidos ao longo de anos de litígio judicial. A mulher é colocada em permanente estado de ameaça, medo e hipervigilância, obrigada a conviver — direta ou indiretamente — com seu agressor para não perder o direito de criar os próprios filhos. O sistema de justiça, ao cancelar essa dinâmica, deixa de cumprir sua função protetiva e passa a atuar como agente ativo da violência.

A criança, por sua vez, é capturada nesse dispositivo como objeto de disputa e instrumento de controle, em flagrante contradição com o princípio do melhor interesse da criança e com a doutrina da proteção integral. O discurso da proteção infantil, nesse contexto, opera de forma cínica: invocado para legitimar práticas que aprofundam o sofrimento e a insegurança das próprias crianças, ao submetê-las a ambientes de conflito, medo e instabilidade prolongada.

Dessa forma, a guarda compartilhada, quando aplicada de maneira acrítica em contextos de violência doméstica, deixa de ser um instrumento de corresponsabilização parental e se converte em tecnologia de tortura institucional de

mulheres. A acusação de alienação parental, por sua vez, funciona como dispositivo disciplinador que desloca o foco da violência masculina para a conduta materna, reforçando a culpabilização das mulheres e protegendo os interesses patriarcais sob a aparência de neutralidade técnica.

Conclui-se que a persistência e a naturalização desse dispositivo jurídico off-label de gênero e sexo revelam não uma falha pontual do sistema de justiça, mas um modo estrutural de funcionamento compatível com a reprodução do capitalismo patriarcal e racista. Enfrentar esse estado de coisas exige romper com a aplicação automática e descontextualizada das normas, historicizar os artefatos jurídicos e assumir, de forma explícita, que não há neutralidade possível quando o direito é acionado para regular relações atravessadas por desigualdades estruturais.

Qualquer sociedade que se pretenda minimamente democrática e comprometida com a dignidade humana precisa enfrentar criticamente esse dispositivo e interromper a transformação da lei em instrumento de tortura institucional legitimada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGAMBEN, G. **O que é o contemporâneo?** e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Ed. Revista e Ampliada, 2011.

BRASIL. **Lei 8069 de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990.

BRASIL. **Plano Nacional de Promoção da Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária**. CONANDA/CNAS. Brasília, 2006.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Lei Maria da Penha: cria mecanismos para proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Brasília, 2006.

BRASIL. **Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008**. Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a guarda compartilhada. Brasília, 2008.

BRASIL. **Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010**. Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

BRASIL. **Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015.** Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília, 2015.

BRASIL. **Lei nº 14.713, de 30 de outubro de 2023.** Altera as Leis nºs 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer o risco de violência doméstica ou familiar como causa impeditiva ao exercício da guarda compartilhada, bem como para impor ao juiz o dever de indagar previamente o Ministério Público e as partes sobre situações de violência doméstica ou familiar que envolvam o casal ou os filhos. Brasília, 2023.

BRASIL. **Projeto de Lei 3880/2024.** Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para incluir a violência vicária dentre as definições de violência doméstica e familiar contra a mulher de que trata o respectivo art. 7º. Brasília, 2024.

BRASIL. **Lei nº 15.125, de 24 de abril de 2025.** Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para sujeitar o agressor a monitoração eletrônica durante aplicação de medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. Brasília, 2025.

CARRARA, Sérgio *et al.* **Pesquisa.** Curso de Especialização em gênero e sexualidade. Rio de Janeiro: CEPESC – Instituto de Medicina Social; Brasília, DF: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2010.

CELLARD, André. A análise documental. In: **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos.** Petrópolis: Editora Vozes, 2012.

CHAUI, M. **Sobre a violência.** Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.** Brasília: CNJ, 2021.

DUNKER, C.; PAULON, C.P.; MILÁN-RAMOS, J.G. **Análise psicanalítica do discurso: perspectivas lacanianas.** 1ª ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

ENGELS, F. **A origem da família, da propriedade privada e do Estado.** Expressão Popular: Rio de Janeiro, 2010.

FALQUET, Jules. **Por uma análise feminista materialista das relações sociais de sexo.** Rio de Janeiro: Lamparina, 2021.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva.** São Paulo: Elefante, 2017.

MAINGUENEAU, Dominique. **Novas tendências em Análise do Discurso**. Campinas: Pontes/Unicamp, 3ª ed, 1997.

MARX, K. **O capital**. Crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, I, 1, 1968.

MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2009.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Expressão Popular, São Paulo, 2009.

MARX, Karl. **O 18 de Brumário de Luís Bonaparte**. Boitempo, São Paulo, 2011.

MARX, Karl. **O Capital**. Livro I. Boitempo, São Paulo, 2017.

WILLEMANN, Estela M. Bases estruturais da expropriação e alienação da vida produtiva e reprodutiva pelo capital: uma abordagem dialética da questão social a partir da unidade classe, raça e gênero/sexo. **Revista AGON**. Revista de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN –2965-422X vol.2 num. 4. 2022. P. 95. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/agon/article/view/135646/90268>. Acesso em: 10 out. 2024.

WILLEMANN, Estela M. Ecologia e crise capitalista: um debate sobre questão social, Serviço Social e a ruptura metabólica entre ser humano e natureza. **Revista Jurídica Trabalho E Desenvolvimento Humano**. N. 07. Dossiê Ecologia, Sindicalismo e Direito do Trabalho. Procuradoria Regional do Trabalho, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33239/rjtdh.v7.231>. Acesso em 20 abr. 2025.